

XARİCİ DİL DƏRSLƏRİNDƏ İNNOVATİV TEXNOLOGİYALAR

İradə İsmayıl qızı Dadaşova. dosent.
Azərbaycan, Bakı şəhəri. BSU.
email. iraxanim12@gmail.com

Xülasə: bu məqalə xarici dil dərslərində yeni informasiya texnologiyalarından istifadə problemini ortaya qoyur. İnformasiya texnologiyaları təhsil işinin forma və üsullarını əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirməyə imkan verir. Sorğu yanaşması innovativ cəmiyyətdə öyrənmə strategiyasıdır. Məqalə pedaqoji mütəxəssislər üçün faydalı olacaqdır.

Açar sözlər: informasiya texnologiyaları, təlim, müasir dərs, İKT-dən istifadə, xarici dil.

Аннотация: в данной статье раскрывается проблема использования новых информационных технологий на уроках иностранного языка. Информационные технологии дают возможность существенным образом изменить формы и методы учебной работы. Исследовательский подход является стратегией обучения в инновационном обществе. Статья будет полезна специалистам педагогической сферы.

Ключевые слова: информационные технологии, обучение, современный урок, использование ИКТ, иностранный язык.

Abstract: this article reveals the problem of using new information technologies in foreign language lessons. Information technologies make it possible to significantly change the forms and methods of educational work. The inquiry approach is a learning strategy in an innovative society. The article will be useful for pedagogical specialists.

Keywords: information technologies, training, modern lesson, use of information technologies, foreign language.

Müasir cəmiyyətdə xarici dillərin öyrənilməsi artır. Müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssislərin peşə hazırlığında dil biliklərinin keyfiyyətcə yüksəldilməsi üçün müvafiq metodlardan istifadə vacibdir. Düzgün təşkil edilmiş tədris metodları tələbələrin xarici dili başa düşmək məqsədinə kömək edir. Şagirdlərə əzbərləmələri üçün hazır biliklər vermək məqsədi daşıyan ənənəvi metoddan (méthode traditionnelle) başlayaq.

Ənənəvi üsul 18-ci və 19-cu əsrin əvvəllərində qəbul edilmişdir. Buna qrammatik tərcümə metodu deyilir. Bir çox tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, bu metodun geniş tətbiqi yeni müasir metodların yaranmasına səbəb olub.

Bu üsul bədii mətnləri oxumaq və tərcümə etmək üzərində qurulmuşdu. Fransız dili ana dili ilə müqayisə edilə bilən qrammatik qaydalar və istisnalar toplusu kimi təqdim edildi.

Əsas diqqət mətnlərin mənasını başa düşmək idi. Ənənəvi metodda təlimlər kimi mövzuların sisteməlik tərcüməsi və dil öyrənmə texnikası kimi cümlələrin əzbərlənməsi istifadə olunurdu, qrammatika isə deduktiv şəkildə – qaydaların təqdimatı ilə öyrədilirdi.

19-cu əsrdə biz qrammatik tərcümənin istifadəsi nəticəsində yaranan təkamülü müşahidə edə bilərik. Bu üsuldən istifadə etməklə xarici dildə mətn hissələrə bölünərək sözbəsöz ana dilinə tərcümə edilib. Bu tərcümə təhsildə mərkəzi yer tutmayan qrammatikanın nəzəri öyrənilməsi üçün başlanğıc nöqtəsi oldu. Dərsdə istifadə olunan dil ana dili idi, müəllimlə şagirdin qarşılıqlı əlaqəsi birtərəfli idi. Müəllim sinifdə tam hökmranlıq edən, biliyə və səlahiyyət sahibi olan şəxs idi. Onlar mətnləri seçir,

tapşırıqlar hazırlayır, suallar verir və cavabları düzəldirdilər. Lüğət yüzlərlə sözdən ibarət siyahılar şəklində öyrədildi, mətndən kənarında təqdim edilirdi və tələbə tərəfindən yadda saxlanması gözlənilirdi. Doğrudan da, sözlərin mənası onların ana dilinə tərcümə edilərək öyrənilirdi. (Gez N.I. 2008)

Son illər məktəbdə yeni informasiya texnologiyalarından istifadə məsələsi daha çox gündəmə gətirilir. Çünki xarici dillərin tədrisində əsas məqsəd məktəblilərin kommunikativ mədəniyyətinin formalaşdırılması və inkişafı, xarici dilin praktiki mənimsənilməsinin öyrədilməsi, kompüter texnologiyalarından, internet resurslarından istifadə tədrisə ən yaxşı yanaşmadır. (E.Berard)

Kompüterin həyatımıza daxil olmasından cəmi bir neçə il keçir və biz artıq müasir dərsi informasiya texnologiyalarından istifadə etmədən təsəvvür edə bilmirik. İKT öyrənilən problemlərə şagirdlərin marağını artırmaqda ayrılmaz köməkçiyə çevrilir və əyani-obrazlı təfəkkürünü inkişaf etdirir. İnformasiya texnologiyaları təhsil işinin forma və üsullarını əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirməyə imkan verir. Təhsil sistemində istifadə olunan İKT vasitələrini iki növə bölmək olar:

aparat (kompüter, printer, skaner, kamera, videokamera, audio və videoregistrator və s.) və proqram təminatı (elektron dərsliklər, simulyatorlar, test mühitləri, məlumat saytları, İnternet axtarış sistemləri və s.). (H.Boyer « Nouvelle introduction »)

Təqdimatlardan istifadə adi lövhə əvəzinə kompüter ekranından geniş divar ekranına və ya hər bir tələbə üçün fərdi kompüterə (noutbuk) slayd filmlərin proyeksiyasından istifadə etməklə tədris materialının tələbələr tərəfindən mənimsənilməsinə intensivləşdirməyə və dərsləri keyfiyyətə yeni səviyyədə keçirməyə imkan verir. Məsələn, əvvəllər şəkilləri kəsib lövhəyə yapışdırmaq lazım idisə, indi İnternetin köməyi ilə siz şəkilləri və çertyojları tapıb dərhal slaydda yerləşdirə bilərsiniz. Bir çox şəkil varsa, bir neçə slayd dizayn edin. İndi keçək ingilis dilinin tədrisində internetdən istifadə kimi bir suala. Bu gün internet resurslarından istifadə edən yeni üsullar xarici dillərin ənənəvi tədrisinə qarşıdır. İndi hamı başa düşür ki, İnternet nəhəng informasiya imkanlarına və daha az təsir edici xidmətlərə malikdir. İnternetə münasibətimizdən asılı olmayaraq, Ümumdünya Şəbəkəsinin müasir reallığının ayrılmaz hissəsinə çevrildiyini etiraf etməliyik. Bir çox tələbələr Interreality-in bütün üstünlüklərini çoxdan qiymətləndirmişlər.

Beləliklə, tələbələr çoxdan İnternetin bütün üstünlüklərini yüksək qiymətləndirir və onun xidmətlərindən təhsil fəaliyyətlərində fəal istifadə edirlər, bəzi müəllimlər üçün bu ümumdünya şəbəkəsinin məkanı əsasən öyrənilməmiş, tanış olmayan və müəyyən dərəcədə qorxulu olaraq qalır. İnternetin hansı yardımını göstərə bilməsi, ondan hansı didaktik tapşırıqlar üçün istifadə etdiyindən asılıdır. Mesajları hazırlayarkən tələbələr bir çox məlumatı "süzgəcdən keçirir", lazım olduqda musiqi dinləyir və əksər hallarda fotosəkillərə baxır. Şagirdlər üçün bu cür tapşırıqlar dərsə hazırlıq mərhələsində, məsələn, məktəblilərə bilik, bacarıq və bacarıqlarını praktiki olaraq tətbiq etməyə imkan verən layihə metodu ilə birlikdə istifadə edilə bilər. Bu, xarici dil öyrənmək üçün motivasiyanı artırmağa imkan verən qrup fəaliyyətlərinin uğurla həyata keçirildiyi tədqiqat və idrak fəaliyyətinin təşkili formalarından biridir. Belə bir iş prosesinin diqqəti öz fikrini sərbəst ifadə etmək və xarici dil nitqindəki bilikləri praktiki olaraq tətbiq etmək imkanı olan tələbənin özünə aiddir (İ.Tarzumanova)

Beləliklə, müasir ingilis dili dərslərini tədris prosesində İKT-dən istifadə etmədən təsəvvür etmək çətinidir. Onların istifadəsi təhsil prosesinin əhatə dairəsini genişləndirir, onun praktiki diqqətini artırır. İngilis dili dərslərində İKT və internet resurslarından istifadə tələbələrə bütün metodoloji, pedaqoji və psixoloji prinsipləri daha dolğun şəkildə həyata keçirməyə imkan verir. 21-ci əsrdə cəmiyyət gündəlik ünsiyyətdə və peşəkar sahədə ingilis dilində praktiki biliyə daha yüksək tələblər qoyur. İnformasiyanın həcmi artır və çox vaxt onun ötürülməsi, saxlanması və emalının adi üsulları səmərəsiz olur. İnformasiya texnologiyalarından istifadə kompüterin tədris vasitəsi kimi böyük potensialını ortaya qoyur. Ancaq unutmamaq lazımdır ki, multimedia texnologiyalarından istifadə müəllimsiz əhəmiyyətli pedaqoji effekt verə bilməz, çünki bu texnologiyalar yalnız tədris metodlarıdır. Tədris prosesində kompüter müəllim üçün mexaniki alət deyil, onun pedaqoji fəaliyyətinin imkanlarını genişləndirir və gücləndirir. İngilis dili dərslərində internet resursları bu gün aktualdır, çünki müəllim tələbələr üçün maraqlı olmalı, zamanla ayaqlaşmalı, pedaqoji bacarığını və intellekt səviyyəsini yüksəltməlidir.

Təhsildə pedaqoji innovasiyalar təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, sürətlə dəyişən dünyaya uyğunlaşmasına və tələbələr üçün şəraitin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş müasir tədris prosesinin əsas tərkib hissəsidir.

Təhsildə innovativ texnologiyalar hansılardır? (İ.Tarzumanova)

Müasir pedaqoji texnologiyalara 1. Problemlə öyrənmə texnologiyası aiddir.

Problemlə təlim texnologiyası həm praktiki, həm də nəzəri xarakterli problemlə situasiyaların həlli yolu ilə şagirdlərin yeni biliklərə yiyələnməsinə əsaslanan tədris sistemidir. Yaradıcı təfəkkürün, komandada işləmək bacarıqlarının inkişafına yönəlib.

2 Tənqidi düşüncə texnologiyası. Pedaqogikada tənqidi düşüncə texnologiyası tələbələrin məlumatı təhlil etmək, onun etibarlılığını qiymətləndirmək, əsaslandırılmış mülahizələri formalaşdırmaq və əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək bacarığını inkişaf etdirməyə yönəlmiş metodlar, üsullar və strategiyalar sistemidir.

3. Oyun texnologiyaları - Oyun texnologiyalarının mahiyyəti nədir?

Beləliklə, oyun texnologiyaları dərslərdə və sinifdən kənar fəaliyyətlərdə istifadə olunan, aydın məqsədi və nəticəsi olan (pedaqoji və oyun), şagirdin təhsil sərəfətlərinin inkişafına yönəlmiş bir sıra didaktik funksiyaları yerinə yetirən üsul və vasitələrdir. Oyun texnologiyasının əsas komponenti müəllimlə uşaqlar arasında birbaşa və sistemli ünsiyyətdir. Şagirdlərin oynadığı rollar onların yaradıcı potensialını inkişaf etdirməyə kömək edir və şəxsiyyətlərinin inkişafına və ifadəsinə kömək edir. Oyun fəaliyyəti öyrənmə prosesinin emosional keyfiyyətini artırır. Nəticədə dərslər şagird üçün canlı, maraqlı və cəlbedici olur.

4. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları

Təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) təhsil prosesinin təkmilləşdirilməsi, bacarıqların formalaşdırılması, habelə distant təhsilin təmin edilməsi və idarəetmə tapşırıqlarının avtomatlaşdırılması üçün kompüter texnikası, proqram təminatı, multimedia resursları və internet platformalarından istifadədir. İKT tədris materialını zənginləşdirir, öyrənməni hər bir tələbənin ehtiyaclarına uyğunlaşdırmağa imkan verir və müasir dünyada tələb olunan tənqidi düşüncə və rəqəmsal bacarıqları inkişaf etdirir. (L.Vladimirova)

Təhsildə texnologiya nümunələri:

Elektron dərsləklər. Öyrənməyi mobil və rahat edən cihazlar vasitəsilə təhsil materiallarına daxil olmaq.

Onlayn kurslar və platformalar. ...

Öyrənmə idarəetmə sistemləri (LMS). ...

İnteraktiv lövhələr və multimedia təqdimatları. ...

Distant təhsil.

5. Layihə texnologiyası

Layihə əsaslı təlimdə hansı nümunə göstərilə bilər?

Tələbələr araşdırmalarından məqalə yazmaq, təqdimat yaratmaq və ya hətta ən son xəbər stili videosu yaratmaq üçün istifadə edə bilərlər. Bu kimi tədqiqat layihələri tələbələr üçün mürəkkəb bir mövzunu, xüsusən də onların həyatlarına aid olan mövzunu araşdırmaq üçün əla yoldur.

6. Yaradıcı emalatxana texnologiyası

Yaradıcı emalatxana texnologiyası sinif-dərs sistemində alternativdir. Münasibətlərin pedaqogikasına əsaslanan təhsil təşkilatı hərtərəfli inkişafa, şagirdlərin özünü təkmilləşdirməyə və onların intellektual, emosional və əxlaqi keyfiyyətlərinin inkişafına təkan verməklə yanaşı, özünü ifadə etmək və müstəqil kəşfiyyat üçün əlverişli mühit yaratmaq məqsədi daşıyır.

Bibliografiya:

1. Гез Н.И.. История зарубежной методики преподавания иностранных языков: учеб, пособие для студ. лингв, ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб, заведений. 2008

2. Vladimirova L.P. Xarici dil dərslərində internet. İYAŞ. No 3,

3. Кащук С.М. «Методы обучения французскому языку как иностранному, разработанные во Франции. Москва. 2009

4. Bérard Evélyne “L’approche communicative”. Théorie et pratique. Paris: Clé International, 1991. P.128

5. Boyer Henri “Nouvelle introduction à la didactique du français langue étrangère. Paris: Clé International, 2001.

6. Severova N.Yu. Suggestopedia və onun xarici dillərin tədrisi metodlarının inkişafına təsiri.2022.

7. Tarzumanova İ. La methodologie de l’enseignement du FLE fransız dilinin tədrisi metodikası. Dərs vəsaiti. Bakı. Mütərcim. 2017.